

**QORINCHALAR FIBRILYATSIYASI KUZATILAYOTGAN
BEMORLARDA DEFIBRILYATOR ISH SAMARADORLIGINI
BAHOLASH.**

Mamatov B.Y.

Ergashev X.M.

Nabiyev N.I.

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti, Andijon shahri, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10042905>

Dolzarbliqi: Barchaga ma'lumki, kasalliklarning oxirgi bosqichlarida yoki to'satdan yuzaga keladigan hayotga xavf soladigan xolatlarda reanimatsion yordamga muhtojlik seziladi. Bunday vaziyatlarda asosiy e'tibor yurak, o'pka va miya faoliyatini tiklashga qaratiladi. Bunday holatlarda qorinchalar fibrilyatsiya yoki asistoliya kuzatiladi. Qorinchalar fibrilyatsiyasini bartaraf qilish uchun hozirda defibrilyator apparatlaridan foydalaniladi.

Tadqiqot maqsadi: Qorinchalar fibrilyatsiyasida Mindray BeneHeart3 apparatini ish samaradorligini baholash.

Material va uslublar: 2022-yil oktabr oyidan 2023-yil oktabr oyigacha Andijon viloyati Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi qabul bo'limiga murojaat etgan bemorlar orasidan 35(100,0%) nafarida qorinchalar fibrilyatsiyasi qayt qilindi. Bemorlarda yosh oralig'i 50-70 yosh. Bemorlarni barchasi uzluksiz kardiomonitoring nazoratida ostida kuzatildi. 25(71,43%) nafar bemorda mayda amplitudali qorinchalar fibrilyatsiyasi kuzatildi, davomiyligi 1-40 daqiqa bo'lgan. Bu bemorlarni defibrilyatsiya qilishdan avval 120-160mg lidokain eritmasi vena tomiri orqali yuborildi. Natijada 15(42,85%) nafar bemorda (davomiyligi 1-10daqiqa) mayda tishli fibrilyatsiya yirik tishliga aylandi, 10(28,57%) nafar bemorda (davomiyligi 15-40daqiqa) o'zgarish bo'lmadi. Ushbu 15 nafar bemorga Mindray BeneHeart3 apparatini yordamida 200- 360J tok bilan defibrilyatsiya qilindi. Natija 5 nafar bemorda (davomiyligi 1-5 daqiqa) birinchi zarbada, 3 nafar bemorda (davomiyligi 5-10 daqiqa) ikkinchi zarbada, 3 nafar bemorda (davomiyligi 10-15daqiqa) uchinchi zarbada qorinchalar fibrilyatsiyasi bartaraf bo'lib, sinusli ritm tiklandi, 4 nafar bemorda (davomiyligi 20-40 daqiqa) defibrilyatsiyadan so'ng o'zgarish bo'lmadi. Qolgan 10(28,57%) nafar bemorda kardiomanitoning kuzatuvida yirik tishli qorinchalar fibrilyatsiyadi kuzatildi. Bu bemorlarni ham Mindray BeneHeart3 apparati yordamida 200J tok bilan defibrilyatsiya qilindi, Natijada hamma bemorlarda (davomiyligi 1-10 daqiqa) birinchi urinishdayoq yurakning sinusli ritmi tiklandi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Natijalar va muhokama: Shunday qilib, Mindray BeneHeart3 apparatini birinchi zarba samaradorligi 71,43(15 nafar)% (davomiyligi 1-10 daqiqa)ni tashkil etdi, barcha keyingi defibrilator zarbalarining samaradorligi 28,57(6 nafar)% (davomiyligi 10-40 daqiqa)ni tashkil etdi va reanimatsiyaning umumiy muvaffaqiyati mos ravishda 60(21 nafar)% (davomiyligi 1-40 daqiqa)ni tashkil etdi. Yurak qorinchalarining elektr defibrilatsiyasining samaradorligi va xavfsizligi bir qator kardial va ekstrakardial omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida impuls shakli va davomiyligi etakchi o'rinlardan birini egallaydi.

Xulosalar: Ushbu tadqiqotdan shu ma'lum bo'ldiki, Mindray BeneHeart3 apparatining ish samaradorligi faqatgina apparatni xususiyatiga emas, balki organizmning ichki imkoniyatlariga va boshqa omillarga ham bog'liq ekan. Fibrilyatsiya boshlanganidan keyin qancha tez tashxislab, yordam ko'rsatilsa, shuncha samarasi yuqori va asoratlari shuncha kam bo'lar ekan.

